

BOLALARNING KORREKSION RIVOJLANISHIDA O‘YINNING AHAMIYATI

Qarshiyeva Jamila
Karmana tuman 19-DMTT logopedi

Davlatimiz mustaqillikka erishilishi bilanoq, hukumatimiz tomonidan o‘shirib ulg‘ayayotgan bolajonlarimizning ma‘naviy-axloqiy tarbiyasiga, uni amalga oshirishda asosiy omillardan sanaluvchi til o‘qitish masalalariga kuchli e‘tibor qaratib kelinmoqda. Bunday diqqat e‘tibor ona tilini o‘rganish va o‘qitish o‘zligimizni anglash, uning ertangi kunimiz poydevori bo‘lgan yoshlarimizni munosib tarzda tarbiyalab, voyaga yetkazishning muhim vositasi ekanligini chuqur tushunish bilan asoslanadi. Ma‘lumki, til vositasida inson muloqotga kirishadi –fikr almashadi, axborot oladi, bilim, ko‘nikma va malakalarni egallaydi.

Jamiyatda tilni o‘zlashtirish jarayoni kishilarning o‘zaro nutqiy faoliyati (kommunikasiyasi) sharoitida amalga oshadi. Nutqi o‘z yoshiga nisbatan qo‘yilgan talablar darajasida rivojlangan bola atrofdegilar bilan tez va yengil muloqotga kirishadi, o‘z istak va fikrini tushunarli qilib ifoda eta oladi, maktabda muvaffaqiyatli o‘qib ketishi uchun zarur bo‘lgan ko‘nikma va malakalarni egallaydi. Shu jihatdan qaraganda, maktabgacha yosh davrida bola nutqini tizimli rivojlantirish jamiyat ahamiyatiga ega bo‘lgan vazifalardan biri sanaladi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolaning asosiy faoliyati o‘yindir. U orqali bola shaxs sifatida shakllanadi. O‘yin bolaning kelajakdagi o‘quv, mehnat faoliyati, kishilarga munosabatining qay darajada shakllanib borishini belgilaydi.

Nutqning to‘g‘ri, ravon va mukammal rivojlanishida artikulyasion apparat til, lab, pastki jag‘larning anatomik tuzilishi va harakatchanligining me‘yorda rivojlanganligi muhim ahamiyatga ega. Ushbu organlardagi ma‘lum buzilishlar nutqning to‘liq rivojlanmasligiga salbiy ta‘sir etadi. Shuning uchun ham logopedik mashg‘ulotlarda bolalarda nutq apparati harakatchanligini rivojlantiruvchi o‘yinlar olib boriladi. Bu mashg‘ulotlarning asosiy vazifasi bolalarda nutq apparati, ya‘ni til, lab va pastki jag‘, tilchaning harakatlanishini rivojlantirishga qaratilgan. Quyida nutq apparati harakatchanligini rivojlantiruvchi o‘yinlarni keltiramiz.

“Shirin murabbo” o‘yini

O‘yinning maqsadi: Til harakatchanligini faollashtirish.

O‘yinning borishi: Bolalarga murabboni yalayotgan qizning rasmi ko‘rsatiladi. Logoped bolalarga qarata shunday deydi: Qaranglar bolalar Lolaxon murabboni yaxshi ko‘rar ekan. U murabbo yeganda uning yuqorigi va pastgi labiga murabbo yopishib qolibdi. Qiz murabboni tili bilan yalab tozalamoqchi. (Til harakati bilan

murabboni yalash ko'rsatiladi). So'ngra bolalar ham ushbu mashqni qaytaradilar. Logoped har bir bola mashqini qanday bajarayotganini kuzatib boradi.

“Tishlarimizni tozalaymiz” o'yini

O'yinning maqsadi: Til harakatchanligini faollashtirish.

O'yinning borishi: Bolalar logopedga qaragan holda bir qator bo'lib o'tiradilar. Bolalarga rasm ko'rsatiladi. Qaranglar bolalar, bola qanday qilib tishlarini tozalayapti. Biz ham hozir sizlar bilan tishlarimizni tozalaymiz. Faqat shyotka bilan emas, balki tilimiz bilan. Avval logoped til bilan tishlarini tozalashni bolalarga o'zi ko'rsatib beradi. So'ngra har bir bolani oldiga chaqirib mashqni bajarishini kuzatib boradi. Mashq bir necha marta bajartiriladi. Bolalar mashqlarni aniq bajarilishi nazorat qilib boriladi.

“Ot” o'yini

O'yinning maqsadi: Til uchi harakatchanligini faollashtirish.

O'yinning borishi: Bolalar qator bo'lib turadilar, ya'ni ular otchalardir. Logopedning “Ketdik” degan so'zidan so'ng bolalar yuradilar va shu bilan birga ot yurishiga taqlid qiladilar (tra-tru, tra-tru). “To'xtang” deyilgandan so'ng esa to'xtab, otni to'xtatish ovozigacha taqlid qiladilar (Drr-drr...). So'ngra logoped har bir bolaga alohida talaffuz ettiradi. Logoped bolaning tili yuqoriga tishlar orasida bo'lishini va til uchi harakatlanishini kuzatib borishi kerak. Til uchini to'g'ri ko'tarishga e'tibor berish kerak

“Kim nay chala oladi?” o'yini

O'yinning maqsadi: Lab harakatchanligini faollashtirish.

O'yinning borishi: Bolalar yarim doira holda logopedga qaragan holda o'tiradilar. Logoped bolalarga nayning rasmini ko'rsatadi va bolalardan lablari bilan nay hosil qilish so'raladi. Avval logoped nay chalishni taqlid qilishni bolalarga o'zi ko'rsatib beradi. So'ngra bolalardan talaffuz etish so'raladi. Nay chalinyapti deganda bolalar lablari bilan nay chalish harakatini bajaradilar. Kuy tugadi deyilganda bolalar lablarini oddiy holga keltiradilar. Mashq bir necha marta takrorlanadi va aniq bajarilishi logoped tomonidan kuzatib boriladi.

“O'rmonda” o'yini

O'yinning maqsadi: Lab va pastki jag' harakatchanligini faollashtirish.

Jihoz: Savatlar.

O'yinning borishi: Qiz va bolalar doira bo'lib turadilar. Ularning qo'lida savatchalar bor. Bolalar o'rmonga qo'ziqorin terгани ketishyapti. Logoped bolalarga shunday deydi: Hammamiz qo'ziqorinni yaxshi ko'ramiz, ko'p qilib qo'ziqorin terishimiz kerak. Lekin uzoqqa ketib, adashib qolmanglar. Agar adashib qolsanglar bir – birimizni “au-au-au” deb chaqiramiz. Lekin bitta bola o'rmonda adashib qoldi. Bolalar o'rtoqlarini qidirishyapti. Au-au Nargiza qaerdasan? Logoped har bir bola au-au tovushlarini qanday talaffuz etayotganini kuzatib borishi kerak. Au- tovushlari

talaffuz etilayotganida pastki jag‘imiz bir oz pastga tushadi, lablar dumaloq holatda bo‘ladi.

“Qo‘g‘irchoq uxlamoqchi” o‘yini

O‘yinning maqsadi: Pastki jag‘ harakatchanligini rivojlantirish.

O‘yinning borishi: Logoped bolalarga murojaat qilib shunday deydi: Qaranglar sizlar bilan o‘ynab qo‘g‘irchoq‘imiz charchab qolibdi. Uning uxlagisi keldi. U chuqur nafas olib esnayapti. Logoped bolalarga bir necha marta esnash imitatsiyasini ko‘rsatib beradi. Esnaganimizda og‘zimiz ochiq holda, chuqur nafas olamiz, pastki jag‘imiz esa pastga tushgan holda bo‘ladi. Vazifani ko‘rsatib bergandan so‘ng logoped bolalarning vazifani to‘g‘ri bajarib borishini kuzatadi.